

van de grondtheorieën dier wetenschap in zouden zoeken — maar Inleiding tot de studie der Bedrijfshuishoudkunde, d.w.z. dat als men het boek heeft doorgewerkt de studie eigenlijk pas goed begint. Niet alleen de titel, maar ook het voorbericht en vooral het slotwoord, dat bestudeering der vermelde litteratuur aanbeveelt, wijzen erop, dat de schrijver zijn boek als orienteerende inleiding heeft bedoeld.

Geeft deze opzet al blijk van bescheidenheid, ook de bewerking toont dien karaktertrek. Geen nieuwe vindingen, geen eigen theorieën of terminologieën, hoogstens gefundeerde critiek op de opvattingen van anderen. Die opvattingen doet de schrijver niettemin tot haar recht komen, ja, men kan wel zeggen, dat hij menige leer zoodanig ontwikkelt, dat de beginneling ze beter omvat dan wanneer hij ze bij den oorspronkelijken schrijver leest. In zeer eenvoudigen trant, ontdaan van alle geleerdheid, leidt *Grooten* tal van problemen, aan de hand van sprekende voorbeelden, bij zijn lezers in. En die voorbeelden zijn vrijwel altijd raak, wat bewijst, dat de schrijver zich in de problemen degelijk heeft ingewerkt. Men zie b.v. zijn demonstratie der begrippen statische en dynamische besparing (blz. 147/48), zoodanig, dat men er vrede mee kan hebben, ze hier alweer aan te treffen.

Hun, wier bestudeering van zwaardere lectuur door zulk een eenvoudige handleiding moet worden voorbereid, beveel ik dit boek gaarne aan. Het verwijst hen naar de verder te bestudeeren werken. Het is jammer, dat die verwijzing voornamelijk door een litteratuuropgaaf aan het slot van het boek plaats vindt en slechts sporadisch bij de behandeling van de onderdeelen geschiedt: probleemsgewijze bestudeering van meerdere werken is zoo veel vrucht dragender dan boeksgewijze studie van talrijke problemen.

Zeker, er zijn eenige zwakke plekken; welk boek heeft ze niet? Des schrijvers Plan (hoofdstuk III) klopt weinig met zijn werk. Het hoofdstuk Prijsvorming (XI) doet, bevattende zuiver theoretische economie, in dit boek vreemd aan. Of nam de schrijver het op, omdat hij meende, dat de meeste kandidaten te weinig waarde- en prijsleer hebben bestudeerd om zijn bedrijfshuishoudkundig betoog te kunnen volgen? Dan kan men er vrede mee hebben, dat zulk een hoofdstuk is opgenomen, al dringt zich de vraag op, of een uittreksel uit een algemeen verkrijgbaar leerboek, hetwelk in een dictaat niet misplaatst is, wel in een boek mag worden opgenomen. Deze opmerking zou ook de hoofdstukken IX en XXVIII kunnen betreffen. De hoofdstukken, die de organisatie der onderneming behandelen, zijn een klasse minder dan die, welke zich op het gebied van het financieewezen bewegen. Vooral die over loontheorieën (XVIII en XIX), maar ook eenige andere, lijken mij te encyclopaedisch getint en zijn daarvoor weer te onvolledig.

Nog één opmerking. Het wordt langzamerhand gewoonte, dat alle problemen, waarbij waarde en prijs te pas komen, dadelijk moeilijk worden gemaakt door inschakeling van inflatieverschijnselen. Ook in het onderhavige werk geschiedt zulks, met name in Hoofdstuk X. Ware het niet methodisch juist, evenals *Schar* in zijn *Buchhaltung und Bilanz* doet, de problemen eerst op zichzelf, afgezien van inflatie-invloeden, te behandelen en dan naderhand aan de gevolgen der inflatie een afzonderlijk hoofdstuk te wijden?

N. J. POLAK

De plaatsing van bovenstaand artikel van Prof. *Polak* werd tot ons leedwezen, tengevolge van een administratief abus ver-
traagd. Red.

EXAMEN VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN
ACCOUNTANTS 1924/25

ACCOUNTANCY C

I

Woensdag 7 Januari 1925

Beschikbare tijd 9—12 uur

Een lid van het N. I. v. A. is chef van de Accountantsafdeling eener Bankinstelling, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in één der provinciale hoofdsteden, met filialen in 5 kleinere provinciesteden.

Aan het hoofd van elk kantoor staat één Directeur, bijgestaan door een procuratiehouder; aan het hoofdkantoor zijn twee Directeuren en een procuratiehouder. Het verdere personeel is in overeenstemming met de grootte der kantoren en met de eischen van zuinig beheer.

De kashouder is op alle kantoren een speciale bediende. Op de kleinere kantoren is deze in de namiddaguren ook belast met andere administratieve werkzaamheden: het bijhouden van journalen, het onpersoonlijk grootboek, enz.

Afwisselend wordt de kasverantwoording van den vorigen dag den volgenden middag door den Directeur of den procuratiehouder met de stukken geverifieerd, waarvoor een schema is vastgesteld, vermeldende alle daaraan verbonden werkzaamheden. Elken avond vóór sluiting controleert een van beiden de overeenstemming van het kasgeld met het kasboek-saldo.

Kwitanties voor ontvangen waarden zijn alleen geldig, als ze voorzien zijn van de handteekening der beide genoemde functionarissen voor de bijkantoren en van 2 der 3 genoemde functionarissen voor het hoofdkantoor. Disposities mogen eerst worden uitbetaald, nadat de rekening-courant-boekhouder ze voor fiat geteekend heeft.

Er zijn deposito's met 1 dag, 1 maand, 3 maanden en een jaar opzegging en verder rekening-couranthouders met creditsaldi. Het gezamenlijk aantal dezer rekeningen varieert op de verschillende kantoren van 100—500.

Credieten mogen slechts verleend worden na ontvangen machtiging van het hoofdkantoor, tot de maximumbedragen en met de onderpanden daarbij genoemd. Het aantal van zulke rekeningen op elk der kantoren gaat 200 niet te boven. Als onderpand worden in de meeste gevallen effecten gedeponeerd; echter komen, zooals hieronder nader zal blijken, ook verschillende andere soorten van onderpand voor.

Driemaandelijks worden aan alle rekeninghouders saldobiljetten ter teekening gezonden, vermeldende ook de deposito- en rekeningcourant-voorwaarden.

Alle onderpanden, pandakten enz. worden op de kantoren bewaard, behalve de als zekerheid gedeponeerde effecten, die voor het grootste deel naar het hoofdkantoor worden opgezonden om daar overeenkomstig de usanties te worden gebruikt.

Op één der kantoren zijn door enkele rekeninghouders ceelen van handelsgoederen gedeponeerd. Verder komen voor akten van borgstelling, akten van 1e of 2e hypotheek en akten van cessie van incassowissels (waarop tot 60 % voorschot gegeven wordt).

Blanco credieten zijn in enkele gevallen toegestaan, na overleg met het hoofdkantoor.

De credietnemers teekenen voor het ongeveer bedrag van hun opgenomen crediet accepten, betaalbaar bij de bank, die deze op de rekeningen disconteert, en zoo noodig weder verdisconteert bij de Nederlandsche Bank.

Elke maand wordt door elk der bijkantoren een proefbalans naar het hoofdkantoor gezonden, alsmede een lijst van de saldi